

মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও অনুপ্রবেশের

অলীক তত্ত্ব

মইনুল হাসান

কৃষ্ণনগরে নির্বাচনী সভা করতে এসে নরেন্দ্র মোদী (যিনি তখন বি জে পি-র প্রধানমন্ত্রী পদপ্রার্থী – এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী) গলা প্রায় সপ্তমে তুলে বললেন ‘অনুপ্রবেশকারীদের ফেরত যেতেই হবে। সুপ্রিম কোর্ট বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে উদ্বেগপ্রকাশ করেছে। সুপ্রিম কোর্ট বলছে তাই আমি ব্যবস্থা নেবো।’ পশ্চিমবাংলায় এনিয়ে বেশ শোরগোল পড়ে যায়। অন্য রাজনৈতিক দলগুলি এ ব্যাপারে একমত হন না। যদিও বি জে পি বাদে সকলেই অনুপ্রবেশের বিরুদ্ধে মতামত দিয়েছেন। নরেন্দ্র মোদী কিন্তু প্রথম কৃষ্ণনগরেই কথাটা বলেননি – তার নির্বাচনী প্রচারের প্রথম দিকে হায়দরাবাদ-এর সভাতেও বলেন ‘পশ্চিমবঙ্গ হোক বা আসাম, বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশের ফলে দুই রাজ্যেই সমস্যা বাড়ছে। ভারতীয় যুবক-যুবতীদের অল্প সংস্থানের সুযোগ ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে।’ ২০০৫ সালে পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রীও প্রায় এমন ধারা কথাই বলেছিলেন সংসদে। তিনি তখন সাংসদ ছিলেন। নরেন্দ্র মোদী সেটাকেও তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে হাজির করেন।

বামপন্থীরা অনুপ্রবেশের পক্ষে নয় কিন্তু আমানবিকতার বিরুদ্ধে। এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট চুক্তি বা আইন আছে সেটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর করার পক্ষে বামপন্থীরা। এখন তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারী মতামত যে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা না করে কাউকে বাংলাদেশে পাঠানো চলবে না। এ ব্যাপারে বি জে পি বা তৃণমূল কংগ্রেস কেউ নিজেদের ভোট ব্যাঙ্ক হারাতে চাননি। মুখ্যমন্ত্রী যে গরম গরম ভাষণ দিয়েছিলেন সেটাও নিজের দিকের ভোট ঠিক রাখা এবং অন্যদিকের ভোট টেনে আনার জন্য। বি জে পি-র কিছুই হারাবার নেই। যতটুকু লাভ হলো সেটাই লাভ। ভাববার কোন কারণ নেই যে, বিষয়টার সমাধান করার জন্য সবাই দারুণভাবে আলোড়িত এবং চিন্তিত। সি পি আই (এম)-র লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল খারাপ হয়েছে। কিন্তু খারাপ ফল কেন তার পর্যালোচনা করতে গিয়ে পার্টি সঠিকভাবেই বলেছে “সংবিধান এবং আইনকানুনের তোয়াক্কা না করে প্রকাশ্য সভায় নরেন্দ্র মোদী প্রচার করেন যে একমাত্র হিন্দু ধর্মাবলম্বী উদ্বাস্তুরাই ভারতীয়। এভাবে অনৈতিক হিন্দু উদ্বাস্তুদের প্রতি ঢালাও সমর্থন এবং রাজ্যের সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রচ্ছন্ন হুমকির মাধ্যমে নরেন্দ্র মোদী সাম্প্রদায়িক বিভাজনকে চাগিয়ে তোলে। বি জে পি-র সাম্প্রদায়িকতার বিরোধিতা করার জন্য নয়, শুধুমাত্র সাম্প্রদায়িক বিভাজনের পরিবেশ থেকে তৃণমূল নেত্রী নরেন্দ্র মোদীকে এই আক্রমণ করেন। নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় এই সাম্প্রদায়িক মেরুকরণে উভয় দলই লাভবান হয়েছে।”

এই সূত্র ধরে এতদূর আলোচনা হয়েছে এবং অব্যাহত গতিতে চলছে যে, অনুপ্রবেশ করছে মুসলমানরা বেশি, তাতে এ রাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা বৃদ্ধি হচ্ছে। অচিরেই পশ্চিমবাংলা বাংলাদেশ-এর মতো একটি মুসলমান প্রধান রাজ্যে পরিণত হবে। ফলে সীমান্ত জেলাগুলিতে নয় সমগ্র পশ্চিমবাংলাতে উত্তেজনা বাড়ছে। নতুন সরকার এসেছে। যৌথ অধিবেশনের সামনে রাষ্ট্রপতি তাঁর অভিভাষণ দিয়েছেন। সরকারের তৈরি করা ভাষণ। কিন্তু নতুন সরকার অনুপ্রবেশের বিষয়টি ভুলে যাননি। রাষ্ট্রপতি বলেছেন, এটা সমস্যা এবং এটাকে মোকাবিলা করতে হবে বলেছেন। কোন তথ্য দেওয়া হয়নি। ভারতে কত অনুপ্রবেশকারী আছে তার প্রামাণ্য কোন তথ্য বা সংখ্যা জানা যায়নি। পশ্চিমবাংলার মানুষদেরও একসময় তীব্রভাবে আক্রমণ করা হতো মুম্বাইতে বাংলাদেশী বলে। বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশী বলা হতো। এখন কিছুটা কমেছে। কারণ সোনার দোকানের কর্মচারী, জরির কাজের কর্মচারীর অভাব হয়ে যাচ্ছিল। যদিও ঘণ্টা এখনও শেষ হয়ে যায়নি।

বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অমলেন্দু দে (সদ্য প্রয়াত) নব্বই-এর দশকে তাঁর একটা গুরুত্বপূর্ণ লেখাতে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন ‘পশ্চিমবাংলার সীমান্ত জেলাগুলিতে যেভাবে বাংলাদেশীদের অনুপ্রবেশ ঘটেছে এবং সেখানে যদি ধর্মীয় মৌলবাদীরা সংগঠিত হবার সুযোগ পায়। তাহলে ভারতের সেকিউলার মডেলটি বিপর্যস্ত হতে পারে . . .।’ তাঁর এই শঙ্কাকে শ্রদ্ধা জানিয়েছিলাম তখনও, এখনও জানাই। তবে ‘ধর্মীয় মৌলবাদী কার্যকলাপের বৃদ্ধি সংক্রান্ত ব্যাপারটা তাকে পীড়া দিয়েছিল। আর একটি শঙ্কা যা তিনি মনে করেছিলেন জনবিনিয়াস পালটে যেতে পারে – তা কিন্তু হয়নি। আর অনুপ্রবেশের ফলে পশ্চিমবাংলার জনবিনিয়াস পালটানো সম্ভব নয় আমরা সেই আলোচনার দিকে যাবো।

(২)

বাংলাদেশ থেকে হিন্দু জনগণ সীমান্ত পেরিয়ে চলে আসছেন এটা বাস্তব। বাংলাদেশের জনগণনার প্রতিবেদনগুলি দেখলেও সেটাই প্রমাণ হবে। হিন্দু জনগণের কাছে প্রধান কারণ – নিরাপত্তা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, পারিবারিক সম্মান রক্ষা। বি জে পি-র বক্তব্য হলো এই মর্মে যারা সীমান্ত পেরিয়ে আসবে তারা সবাই ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে। কিন্তু দেশের আইন অন্য কথা বলছে। ১৯৭১ সালের ২৯ নভেম্বর ভারত সরকারের প্রচারিত নোটে বলা হচ্ছে ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ-এর পর যারা ভারতে এসেছেন তাদের নাগরিকত্ব আবেদন গ্রহণ করা হবে না। সুতরাং যারা এই তারিখের পর ভারতে এসেছেন তারা বেআইনি। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ আবুল বরকত ভালো গবেষণা করেছেন। তাঁর মতে ১৯৭১-২০০১ সাল, এই ৩০ বছর প্রায় ৬০-৬৫ লক্ষ বাংলাদেশী ভারতে এসেছে। ধরে নিতে পারি বেশিরভাগ পশ্চিমবাংলাতেই এসেছে। কারণ এখানে জনগোষ্ঠীতে মিশে যাওয়া সহজ।

বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা আসছে কেন? (মুসলমানদের কথা পরে বলা হবে) কয়েকটি কারণ আগে বলেছি। এর সঙ্গে আরও জরুরী কারণ যুক্ত করতে চাই। বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা এবং বিশেষ করে মুসলিম মৌলবাদীদের বাড়বাড়ন্ত। প্রয়াত মুজিবর রহমান এবং তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা ও তাদের পার্টি আওয়ামী লীগকে বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা বিশেষ ভরসা করেন। তবে ইদানীং শেখ হাসিনা’র অনেক কার্যকলাপও সংখ্যালঘুদের মর্মান্বিত করেছে। যেমন রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে ‘ইসলাম’কে নির্দিষ্ট করে দেওয়া। যদিও এর পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ ছিল সারা বিশ্বের মুসলমান প্রধান দেশগুলো থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়া। দেশের অভ্যন্তরে যে সেটা সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছে সেটা লক্ষ্য করা হয়নি। যদিও সংবিধানই বলা হয়েছে দেশ ধর্মনিরপেক্ষ এবং সব ধর্মের সমান

অধিকার। শেখ মুজিব কিন্তু দেশকে একটা দারুণ ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান উপহার দিয়েছিলেন। যার অনেক কিছুই পালটে গেছে।

জিয়াউর রহমান, বেগম খালেদা জিয়া এবং এরশাদ-এর সময়কালে বাংলাদেশ খুবই খারাপ আর্থ-সামাজিক অবস্থার মধ্য দিয়ে চলেছে। বিশেষ করে জিয়াউর রহমান এবং স্ত্রী'র সময় বাংলাদেশ কার্যত ছিল মুসলমান মৌলবাদীদের হাতে। অন্য ধর্মের মানুষদের তারা মানুষ বলেই মনে করে না। যদিও বিষয়টি একেবারেই ইসলাম সম্মত নয়। আবুল বরকত যে গবেষণা করেছেন সেটা এই সময়কাল ধরেই। রাষ্ট্রের প্রতি মানুষের যে বিশ্বাস থাকা দরকার সেটা বাংলাদেশের হিন্দু অধিবাসীদের ছিল না শুধু তাই না। মুসলমানদেরও ছিল না। এই সময় (এখনও) বাংলাদেশীদের মাথাপিছু আয় এবং খরচ করার ক্ষমতা একেবারেই নিম্নমানের। দুর্ভিক্ষ অনাহার নিত্যসঙ্গী। রাজনৈতিক অস্থিরতা, যার সঙ্গে যুক্ত নিরাপত্তা তার জন্য দেশছাড়া হচ্ছেন। এরপর আসে সীমান্ত রক্ষার প্রশ্ন। ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকা হচ্ছে প্রায় ৪০৯৬ কিলোমিটার। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে সবচাইতে বেশি ২২১৭ কিমি। আসাম ২৬২ কিমি, ত্রিপুরা ৮৫৬ কিমি, মিজোরাম ৩১৮ কিমি এবং মেঘালয় ৪৪৩ কিমি। এই বিশাল সীমান্ত এলাকা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে দেবার কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা হয়েছে। মোট কাঁটাতারের বেড়া দিতে হবে ৩৩৫৯.৫৯ কিমি। সরকারী হিসাবে পশ্চিমবাংলার সঙ্গে ১২২০ কিমি কাঁটাতার দিয়ে ঘেরা হয়েছে। এখনও অনেক বাকি। কবে শেষ হবে কেউ বলতে পারে না। কেন্দ্রীয় সরকারকে জিজ্ঞাসা করলে তাদের গয়ংগচ্ছ ভাব।

২৪ ঘণ্টা জুড়ে এতবড় সীমান্ত এলাকায় পাহারা দেওয়া প্রায় অসম্ভব। কাঁটাতার দেবার ফলে সমস্যা একটু কমেছে। কিন্তু একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। দুই দেশের মধ্যে ছিটমহলের সংখ্যা ১৬০টির বেশি। বাংলাদেশ ভূখণ্ডে ভারতীয়রা থাকেন। আবার ভারত ভূখণ্ডে থাকেন বাংলাদেশীরা। উভয়দিকের মানুষের অবস্থা খুব খারাপ। করিমপুর আনার মেঘনা বলে একটি ছোট্ট জনপদ – সীমান্তের ওপারে থাকেন। সূর্য ডোবার আগে বি এস এফ-এর দরজা বন্ধ হয়ে যায়। অসুস্থ, সস্তানসন্তবা, মৃতদেহ কারও পক্ষে আর ভারত ভূখণ্ডে আসা সম্ভব নয়। চূড়ান্ত অরাজকতা। সেই এলাকায় মানুষের একটা বাঁশের খুটি পুঁততে, উনুন বানাতে বাংলাদেশ সরকারের অনুমতি লাগে। এদের মধ্যেই থাকে বাংলাদেশীরা। কারা তাদের চিনতে পারবে? এই এলাকাতেই দেখা গেছে একই পরিবারের শোবার ঘর ভারতে, কিন্তু বাংলাদেশে পড়ে গেছে গোয়ালঘরটা। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে এটাকে আটকানো যাবে না। ছিটমহলগুলির সৃষ্টি, যুক্তিসঙ্গত হস্তান্তর হওয়া উচিত। বামপন্থীরা এ দাবি বহুবার করেছে। কিন্তু তা হচ্ছে না। মাঝে মাঝে বিভিন্ন জেলায় অভ্যন্তরীণ অবস্থা উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এব্যাপারে। সংসদের উচ্চকক্ষ, রাজ্যসভাতে একটি বিল এসে পড়ে আছে দীর্ঘদিন। কিন্তু কোন উচ্চবাচ্য নেই কোন পক্ষেই।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য অনুপ্রবেশ ত্বরান্বিত হয়ে থাকে সেটা আগেই বলেছি : সামাজিক ঘটনাগুলিও এক্ষেত্রে দায়ী। দাঙ্গা একটি অন্যতম কারণ। পূর্ব পাকিস্তান হওয়ার সময়ই যদি দেখি তাহলে দাঙ্গার চিত্রটা ভয়াবহ হবে। শুধুমাত্র হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে তাই না, বিহারী ও বাঙালী মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছে। দেশভাগ হবার পর বিহার থেকে একটা বড় অংশের মুসলমান মানুষ পূর্ব পাকিস্তান চলে যান। যেমন প্রখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ একবাল আহমেদ এবং তাঁর পরিবারের লোকজন। বাঙালী মুসলমানদের সঙ্গে তাদের কোন 'সংস্কৃতি' মিল নেই। কেবল ধর্ম নিয়ে এক জায়গায় থাকা যায়নি। তারা আবার বেশিরভাগই পশ্চিম পাকিস্তান (এখন পাকিস্তান) চলে গেছেন। কিন্তু এই টানাপোড়েন পুরো সমাজের উপর পড়ে। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপরও পড়েছে। আবার হিন্দু মুসলমান দাঙ্গাও হয়েছে। ১৯৯২ সালে বাবরি ধ্বংসের সময় ঢাকায় ঢাকেশ্বরী মন্দিরে হামলা

হয়েছে। কিন্তু সেটা রক্ষা করা গেছে। ভারতে হজরতবাল মসজিদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাঙ্গা পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। তবে কম ক্ষতির উপর দিয়ে গেছে। ১৯৬৪ সালে টালিগঞ্জ থেকে বনগাঁ এই ঘটনার জন্যই দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। মুসলমানরা ঘরবাড়ি, বিষয় সম্পত্তি, মসজিদ মাদ্রাসা সব ফেলে পূর্ব পাকিস্তানে পালিয়ে যায়। কেউ যায় 'বিনিময়' করে। বাংলাদেশের হিন্দুরাও উত্তেজনার শিকার হন এবং বাংলায় চলে আসেন। এগুলো সবই ১৯৭১ সালের আগে। নতুন রাষ্ট্র হলো বাংলাদেশ। ভারতের একটা বড় সাহায্য আছে বাংলাদেশ হওয়ার পিছনে। ভাবা হয়েছিল, যার মধ্যে সত্যতা ছিল যে দু'টো ভদ্রদেশ তৈরি হলো। ভারত ও বাংলাদেশ। অনুপ্রবেশ বা উদ্বাস্ত সংক্রান্ত সমস্যা নিয়ে আর বেশিদিন ভাবতে হবে না। সুতরাং নির্দেশ জারি হলো ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ-এর পর আর কারও নাগরিকত্ব আবেদন গ্রহণ করা হবে না। এই চিন্তার মধ্যে অবশ্যই সত্যতা এবং সত্যতা ছিল। কিন্তু দু'দেশের সামাজিক ঘটনাবলী সরলরেখাতে চলেনি।

বাংলাদেশের আবহাওয়া ও প্রাকৃতিক পরিবেশের দিকে নজর দেওয়া দরকার। আমাদের দিকে যতখানি সুন্দরবন আছে বাংলাদেশে আছে তার দ্বিগুণ। ভারতে সুন্দরবন নিয়ে চর্চা খুব কম। ইদানীং পরিবেশপ্রেমীদের আন্দোলনে আর পরিবেশ খুবই খারাপ হয়ে আমরা সবাই বিপদে পড়বো এই চিন্তাতে এদিকে কিছুটা নজর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশে সুন্দরবন চর্চা খুবই কম। বন কেটে বসতি করার পরিকল্পনা দীর্ঘদিনের। বিদেশীদের উচ্চাশা এর পিছনে কাজ করছে। এই রাস্তা দিয়ে অনুপ্রবেশ ঘটানো খুব সহজ। আর দুই প্রান্তের মানুষের মধ্যে প্রায় কোন অমিল নেই, মিল বেশি।

নদীনালায় দেশ বাংলাদেশ। কত নদী, তার কত শাখা, কোন মাপাজোখা নেই। প্রতি বছরে বন্যা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ সর্বহারা হবে – এটা বাধা। বিষয়টা ঠাট্টা'র নয়, তবুও বহু আন্তর্জাতিক আলোচনাতে আমি সহ অনেককেই বলতে শুনেছি – এবার বন্যা এবং নৌকাডুবিতে বাংলাদেশের মৃত্যু ও সর্বহারা হওয়ার কোটা কত? বাংলাদেশের সাংসদ, মন্ত্রী, আধিকারিক অনেককেই আমি এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন প্রকাশ করতে এবং বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখেছি। বন্যাক্রান্ত মানুষগুলো তার জীবনধারণের ন্যূনতম ব্যবস্থা করার জন্য ছুটে বেড়ায়। তার কাছে সীমানা আইন, বা কাঁটাতার কোনটাই বড় নয়। ভারতে প্রবেশ তো তার কাছে সামান্য ব্যাপার। মাত্র কিছুদিন পশ্চিমবঙ্গের এক বহুল প্রচারিত সংবাদপত্রের প্রথমপাতায় ছবিটি বেরিয়েছিল। কাঁটাতার ঘেরা সীমান্তে, দুটি তারের মাঝে বি এস এফের গুলি খেয়ে মৃত এক শীর্ণকায় মহিলার দেহ বুলছে, হাতে তখনও ধরা আছে (কাঁটাতারে আটকে যাবার জন্য) একটি কলাই করা বাটি। নিচে পড়ে আছে কয়েকটি ভারতীয় মুদ্রা। বাংলাদেশী। বি এস এফ-এর তাড়া খেয়ে কাঁটাতার ডিঙিয়ে পালাতে চেয়েছিল। পারেনি। উত্তপ্ত সীসা এফোঁড় ওফোঁড় করে দিয়েছে। দেশ রক্ষা পবিত্র ধর্ম। এই ক্ষুধাতুর মানুষকে কি নামে ডাকবেন! অনুপ্রবেশকারী অথবা উদ্বাস্ত। হিন্দু অথবা মুসলমান!

(৩)

শুধু হিন্দুরা নয়, মুসলমানরাও বাংলাদেশ থেকে ভারতে আসছে। এটা বাস্তব। বাংলাদেশ সরকার অনেক ক্ষেত্রেই নীরব, বাংলাদেশী সংবাদপত্রগুলি উপেক্ষা করছে, কয়েকজন ছাড়া বাংলাদেশী বুদ্ধিজীবীরা এব্যাপারে বিশেষ চিন্তিত নয়। তবুও এই অপ্রিয় বাস্তবতাকে অস্বীকার করা যাবে না।

মুসলমানদের বাংলাদেশ থেকে চলে আসার বাস্তব ভিত্তি নেই। সংখ্যালঘু হিন্দুদের সংখ্যা এখন কমে ৮ শতাংশে এসে গেছে। রাষ্ট্রের ধর্ম হিসাবে ইসলাম চিহ্নিত হয়েছে। যে-কোন সরকারী অনুষ্ঠান শুরু হলেই পবিত্র কোরান থেকে পাঠ করে শুরু হচ্ছে। বেশিরভাগ মানুষই সমধর্মের বা সমধর্মীয় বিশ্বাসের। তাহলে মুসলমানরা আসছে কেন?

পাসপোর্ট-ভিসা করে কিছু মানুষ সব সময় আসেন। অনেকে ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবার পর ফিরে যান না। পৃথিবীর বহু দেশেই এই সমস্যাটা এক। ভারত ও বাংলাদেশে ভিসা ব্যবস্থা এখনও অনলাইন নয়। সুতরাং বিমানে এসে মাটি দিয়ে ফিরলো কিনা সে ব্যাপারে বিশেষ নজর রাখা যায় না।

প্রতিবছর সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীরা সীমান্তরক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। তার হিসাবে দেখা যাচ্ছে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানদের সংখ্যা বেশি।

অন্যতম প্রধান কারণ হলো অর্থনৈতিক অবস্থা। বাংলাদেশ যতই ইসলামি দেশগুলির সাহায্য পাক না কেন এখনও দারিদ্র্যমুক্ত হতে পারেনি। গরিব মানুষের সংখ্যা বিশাল। দেশের মাটিতে জমি ছাড়া আর কোথাও খেটে খাওয়ার জায়গা নেই। ভালো পাট হলেও ভালো পাটকল হয়নি। সীমান্ত পেরিয়ে পাট চলে আসছে এরা জ্যে। তার মধ্যে আছে নিয়মিত প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ক্ষুধার জ্বালায় মানুষ দিশাহারা। ক্ষুধার কাছে ধর্মের বেড়া ও সীমান্তের বেড়া একেবারেই নসি।

কিছুটা ভালো অবস্থায় আছে ভারত। সুতরাং সেখানেই চলো। এই অনুপ্রবেশ একমাত্র ভারতের নয়, পৃথিবীর সব বড় দেশগুলির। পৃথিবীর বহু দেশে ভারতীয়রা ছড়িয়ে গেছে ক্ষুধার অন্ন জোটিতে। ২০০৫ সালের একটা হিসাবে দেখা যাচ্ছে সংখ্যাটা প্রায় আড়াই কোটির কাছাকাছি। ১৯৮৭ সালে ছিল ১ কোটি ২৭ লক্ষ। ভারত বিশাল দেশ। দারিদ্র্য কম নয়। মরিশাস, দক্ষিণ আফ্রিকা, ফিজি, নেপাল, শ্রীলঙ্কা ইত্যাদি দেশগুলিতে বেশি পরিমাণে গেছে। সেই দেশের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে, জনগোষ্ঠীর বিন্যাস পালটে দেবে এ কারণে যায়নি। গেছে স্রেফ পেটের ধান্দাতে। এখন তো যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি হয়েছে। ফলে দেশবিদেশ থেকে ফোন পাই কোথায় আমাদের দেশের মানুষ কাজের জন্য গেছে এবং পুলিশ আটকে দিয়েছে। একটু খোঁজ নিলেই জানা যায় বৈধ কাগজপত্র নেই। অথবা বৈধ কাগজপত্র ছিল তার মেয়াদ বহুদিন পার হয়ে গেছে। এদেরকে কি বলবেন! সেই তুলনায় বাংলাদেশ থেকে মুসলমান বা হিন্দু পশ্চিমবাংলায় চলে এলে তো কোন ব্যাপার নেই। বোঝাই যাবে না। গায়ের রঙ, পোশাক-আশাক, কথা বলা ঢঙ এবং ভাষা সব এক। কেউ বলে না দিলে বোঝা মুশকিল।

সম্প্রতি একদিন দুপুরে সীমান্ত এলাকায় এক আত্মীয়র বাড়ি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাবার সুযোগ হয়েছিল। আগ্রহী হয়েছিলাম এই কারণে যে, বর বাংলাদেশের, কন্যা এদেশের। আমার আত্মীয়র কন্যা। শোপদুরস্ত বরযাত্রীগণ। ২/১ জন বাদে কারও বৈধ কাগজপত্র নেই। একথা জিজ্ঞাসা করতে তারা তো হাসাহাসি করছে। আমার যে কোন ‘জানকারি’ নেই সেটা তারা বুঝে গেছে। তবে তারা তাড়াতাড়ি করছে এই কারণে যে সন্ধ্যার আগে তাদের ফিরতে হবে। সীমান্তরক্ষীদের সঙ্গে তেমনই রফা। কেউ গেল কেউ থাকলো। কে তার হিসাব রাখলো। আমার মনে হলো বিষয়টাকে রাজনীতি দিয়ে মুড়িয়ে দিলেই তার সমাধান সূত্র বের হবে না। এর পিছনে সামাজিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো আলোচনা না হলে বড় রকমের ভুল হয়ে যাবে।

এব্যাপারে দু’টো জিনিস বার বার ভারতীয় সংসদে আলোচনা হতো। কাঁটাতারের বেড়া এবং পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা ও সীমান্তরক্ষাকারী বাহিনীকে আরও দায়িত্বশীল করা। বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতা এব্যাপারে সব সময় অগ্রাধিকারের তালিকায় থাকছে। এই সময়ে বাংলাদেশ থেকে মুসলমানরা নানা কারণে চলে আসছে তার মধ্যে ২/১টা বিষয় উল্লেখ করি। উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার ইটভাটাগুলিতে যে শ্রমিকরা কাজ করে তারা একটা অংশ বাংলাদেশী। একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত এদেশে থাকা। মাঝেমধ্যে ‘দেশে’ ফিরে যায়। বিধাননগর এলাকায় যারা বাড়ি তৈরিতে কাজ করে, রাজারহাটে বা বিধাননগরে রিকশা বা ভ্যান চালায় (বিশেষ করে রাত্রের

দিকে) তারা বাংলাদেশী মুসলমান। রাজারহাটে একটি ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। নামটা নাই বা বললাম। বাংলাদেশে আট ক্লাস পড়া। একটা ‘আধার কার্ড’ করে ফেলেছে। তার রেশনকার্ডের দরকার নেই। একটা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করবে। বাংলাদেশ ভোটার তালিকায় তার নাম আছে। সে রাজ্যের রাজনীতি নিয়ে কোন আগ্রহী নয়। কিন্তু বাংলাদেশী বলে রিকশার ‘জমা’টা বেশি নেয়। নইলে রিকশা মালিক বলে পুলিশকে বলে দেবে। শোষণ সব সময়ই নিষ্ঠুর এবং নগ্ন। এগুলোকে কি বলবো? রাজ্যের অর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পালটে দিতে এরা এসেছে না পেটের জ্বালাতে এসেছে? আমি মানুষ হিসাবে এদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু ভারতীয় হিসাবে বিশ্বাস করি এদের বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে হবে।

সমস্যাটা আবার বাংলাদেশের দিক দিয়ে অনেকে ভাবনাচিন্তা করে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার চাপ বিশাল। বিশ্বায়নের যুগ সুতরাং শ্রমশক্তির সহজ সরল বিশ্বায়ন হোক। শুধুমাত্র পুঁজি আর শোষণের বিশ্বায়ন হলে অসুবিধা। বাংলাদেশীরা কানাডা অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে চলে যেতে পারে – যেখানে শ্রমশক্তির যথেষ্ট অভাব আছে। অভিবাসনের ক্ষেত্রে কড়া আইন চলবে না। জনসংখ্যার চাপ এবং সেইহেতু অন্য দেশে গমন এই পদ্ধতি বাংলাতে এখনকার নয়। বহু বহু বছর ধরে এটা চলে আসছে। অভিজ্ঞ বাংলার সবচাইতে জনবহুল জেলা হচ্ছে ময়মনসিং। সেখানে জনসংখ্যার এত চাপ যে মানুষ সেখান থেকে চলে গেল আসামের উত্তর প্রান্তে। ভারতে বোড়াল্যান্ড সমস্যা আজও ভারতকে সমস্যায় ফেলেছে। যদিও সেখানকার মুসলমান এবং আদিবাসীরা প্রকৃত অর্থে ভারতীয়।

অনেকের অভিমত হচ্ছে এইরকম অনুপ্রবেশের পিছনে পৃথিবীজোড়া মুসলিম মৌলবাদী শক্তিগুলোর বিশেষ পরিকল্পনা কাজ করছে। এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, পৃথিবীব্যাপী মুসলিম মৌলবাদীরা সক্রিয়। সম্প্রতি ইরাক, মিশর, নাইজেরিয়ার দেশে মৌলবাদীরা সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্য পাচ্ছে এবং নিজেদের দেশে ক্ষমতা দখল করছে – কোথাও ব্যর্থ হচ্ছে। কোন গণআন্দোলন টিকছে না। যেমন মিশরে, অত্যাচারী ও মৌলবাদী শক্তির বিরুদ্ধে মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। সরকার পরিবর্তন হয়ে গেল। কিন্তু জনমানসের প্রকৃত চিন্তা কার্যকর হলো না। এখন ইরাকে যা চলছে তা আরও মারাত্মক। সাধারণ ইরাকীরা সঙ্কটের মধ্যে। খেলাফতের শাসন চালু হলো বলে ঘোষণা করা হয়ে গেছে। যা ১৯২৪ সালে অটোমান সাম্রাজ্য পতনের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে গেছে। আমাদের ভারতীয়দের এব্যাপারে সাবধান থাকা প্রয়োজন। অনুপ্রবেশের পিছনে মৌলবাদীদের কোন নকশা থাকে তবে তাকে কঠোর হাতে মোকাবিলা করতে হবে। কিন্তু এই কথা বলে হিন্দু মানসিকতাকে তোলা দেবার পরিকল্পনাকে হীনকাজ বলে চিহ্নিত করতে হবে। আসলে ভোট প্রচারের সময় নরেন্দ্র মোদী এবং পশ্চিমবাংলার এখনকার মুখ্যমন্ত্রী সেই কাজটিই করেছিলেন।

(৪)

পশ্চিমবাংলায় মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধি একটি বাস্তব ঘটনা। তাহলে জনসংখ্যা বাড়ার কারণগুলির দিকে নজর দেওয়া যেতে পারে। ২০০৫ সালে সাচার কমিটির প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে মুসলমানরা অর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে অনেকখানি পিছিয়ে আছে সেটা প্রকাশ হয়েছিল। যদিও প্রায় এধরনের প্রতিবেদন আগেও ২/১ বার প্রকাশিত হয়েছিল কিন্তু এবারের মতো হইচই তখন হয়নি। এই হইচই হওয়ার পাশাপাশি কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারগুলি মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায় বা মুসলমানদের জন্য কিছু কাজ, বিশেষ করে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নিরাপত্তা, পরিচিতি ইত্যাদি বিষয়ে মনোযোগ দিতে থাকে। এগুলো সামাজিক প্রয়োজনীয়তা হিসাবে খুবই জরুরী – কিন্তু তার চাইতে জরুরী হয়ে দেখা দিল ভোট বা মতদান। মুসলমানরাও তো এক একটা ভোট। তার মূল্য

অনেক। বহু জায়গা আছে যেখানে তারা সংগঠিতভাবে ভোট দিলে কেউ হারবে বা জিতবে। সারা দেশে তারা ১৪ শতাংশ। সেটা মোটেই হেলাফেলা করার নয়।

প্রত্যেক দশবছর বাদে দেশে জনগণনা হচ্ছে। তাতে দেখা যাচ্ছে হিন্দু জনগণের সংখ্যা কিছুটা কমছে। কিন্তু মুসলমানদের সংখ্যা কিছুটা বাড়ছে। এটা নিয়ে অনেক অবাস্তব ও সাম্প্রদায়িক প্রচার হয়ে থাকে। মুসলমানরা ৪/৫টা করে বিয়ে করে। ছেলেমেয়ের গোনাগুনতি নেই। ২৪/২৫টাও হতে পারে ইত্যাদি ইত্যাদি। কোন তথ্য না দিয়ে বা না দেখেই এটা বলা হয়। একথা সত্য যে একাধিক বিয়ে করার ব্যবস্থা শর্তসাপেক্ষে ইসলাম ধর্মে আছে। কিন্তু তার মধ্যে এটা নয় যে সবাই সেটা করছে। আর নারী-পুরুষের অনুপাত প্রায় সমান। এত মহিলা পাওয়া যাবে কোথায়? এই সাম্প্রদায়িক প্রচারের বাইরে আমরা যদি নজর দিই তাহলে দেখতে পাবো মহিলা পিছু শিশু জন্মের হার (টোটাল ফার্টিলিটি রেট) হিন্দু মহিলার চাইতে মুসলমান মহিলাদের বেশি।

স্বাধীন ভারতে হিন্দু-মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাত

	১৯৫১	১৯৬১	১৯৭১	১৯৮১	১৯৯১	২০০১
হিন্দু	৭৮.৫৫	৭৮.৮০	৭৮.১১	৭৬.৯৬	৭৪.৭২	৭২.৪৭
মুসলমান	১৯.৮৫	২০.০০	২০.৪৬	২১.৫১	২৩.৬১	২৫.২৫

প্রচার করা হয় যে এই করতে করতে একদিন মুসলমানরা হিন্দু জনসংখ্যাকে পেরিয়ে যাবে। তা হতেই পারবে না। তার কারণ বিশাল সংখ্যক মানুষ দেশে। আর যে হারে বৃদ্ধি হচ্ছে তাতে কয়েকশ' বছর লেগে যাবে। আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্র একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না।

আর একটি তথ্য আমাদের কাছে আছে যেটি জনগণনার তথ্য থেকেই বেরিয়ে এসেছে। সারা দেশের ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান মহিলার ক্ষেত্রে শিশু জন্মের হার যথাক্রমে ৩.১ ও ৪.১। হুস্তিগড়, মধ্যপ্রদেশ, দমন-দিউ, দাদরা ও নগর হাভেলি এবং আন্দামান বাদ দিলে দেশের অধিকাংশ রাজ্যে এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে জন্মহারে হিন্দুদের চাইতে মুসলমানরা বেশি। পশ্চিমবাংলায় ফারাক অনেকটা। প্রায় দ্বিগুণ। ২০০১ সালের হিসাব মতো হিন্দু মহিলাদের শিশু জন্মহার ২.১ শতাংশ। মুসলমানদের সেক্ষেত্রে ৪.১। রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির এটা একটা বড় কারণ। এর সঙ্গে বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকে জুড়ে দেবার কোন যুক্তি নেই।

শিশু জন্মহার বাড়া বা কমার সঙ্গে কয়েকটা বিষয় যুক্ত আছে। অন্যতম প্রধান হলো নারী শিক্ষার হার। মুসলমানরা শিক্ষাতে এমনই পিছিয়ে। মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার হার আরও কম। পশ্চিমবাংলায় হিন্দু মহিলাদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৬৩.১ শতাংশ। মুসলমানদের মধ্যে ৪৯.৮ শতাংশ। সাচার কমিটির প্রতিবেদনের পর বিভিন্ন রাজ্য এবং বিভিন্ন সংগঠন সাচার পরবর্তী সময়ে মুসলমানদের শিক্ষার অবস্থান নিয়ে অনেক প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তাতে এই ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের রাজ্যগুলির চাইতে আসাম পশ্চিমবঙ্গ এবং উত্তর ভারতের রাজ্যগুলিতে মুসলমান মহিলাদের মধ্যে শিশু জন্মহার বেশি। দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই শিক্ষার হার বেশ ভালো।

এবার আসতে হবে মুসলমানরা কি অবস্থায় কাজ করে। শিক্ষার হার কম, সুতরাং চাকরিতে তাদের অংশগ্রহণ কম। এরা জ্যে প্রায় ৪ ভাগের ১ ভাগ মুসলমান জনগণ। কিন্তু মোট চাকরিতে তাদের অংশগ্রহণ মাত্র ৪-৫ শতাংশ মাত্র। মাত্র ৩.০৭ শতাংশ মুসলমান ছেলেমেয়ের কাছে উচ্চশিক্ষার সুযোগ আছে। সম্প্রতি পশ্চিমবাংলায় 'পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের অবস্থা' বলে একটি

প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। তাতে মুসলমানদের পেশার পরিচয় পাওয়া যায় –

খেতমজুর	৮.৭১ শতাংশ
দিনমজুর (কৃষি ও অন্যান্য)	৪২.৫৭ শতাংশ
চাষী	১৩.৪৭ শতাংশ
চিরাচরিত হস্তশিল্পী	১০.১৬ শতাংশ
পেশাদার (ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল ইত্যাদি)	০.৩৬ শতাংশ

২০১২ সালে তৈরি করা সমীক্ষা। কতখানি উন্নতি হয়েছে তা সহজেই অনুমান করা যায়।

শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যগুলি আরও চমকে যাবার মতো –

যাদের মধ্যে সমীক্ষা করা হয়েছে –

১৭ শতাংশ পরিবারে কোন সাক্ষর সদস্য পাওয়া যায়নি। ১২ শতাংশ পরিবারে সর্বোচ্চ শিক্ষার মান প্রাথমিকের নিচে। ২২ শতাংশ পরিবারে শিক্ষার সর্বোচ্চ মান প্রাথমিক। সহজ করে বললে বলা যায় ৫১ শতাংশ পরিবারে শিক্ষার প্রাথমিক স্তর পার হয়নি। শহুরে পরিবারে নিরক্ষরতা ৭ শতাংশ গ্রামে ২০ শতাংশ। নিরক্ষরতার ব্যাপারে কয়েকটি জেলার অবস্থা খুব খারাপ।

উত্তর দিনাজপুর ৩৩%, নদীয়া ২৯%, পুরুলিয়া ২৮%, কোচবিহার ২৮%, মালদা ২৪%, দার্জিলিং ২১%, মুর্শিদাবাদ ২০%, রাজ্যে গড় ১৭%।

সমীক্ষাকৃত পরিবারের সর্বোচ্চ শিক্ষার পরিসংখ্যান

	গ্রাম	শহর	মোট
নিরক্ষর	১৯.৫২	৭.৬৩	১৭.৫৯
প্রাথমিকের নিচে	১২.৬০	৮.৪০	১১.৯১
প্রাথমিক	২২.১৬	১৮.৮৩	২১.৬২
উচ্চ প্রাথমিক	১৯.৫৮	২০.২৫	১৯.৬৯
উচ্চ বিদ্যালয়	১৪.০৭	১৭.৮৯	১৪.৬৯
উচ্চতর বিদ্যালয়	৬.৫৪	১২.৬৩	৭.৫৩
স্নাতক	৩.৭৪	১০.৫৪	৪.৮৫
স্নাতকোত্তর	১.৫৬	৩.৪২	১.৮৬
অন্যান্য	০.২৩	০.৪২	০.২৬
মোট	১০০.০০	১০০.০০	১০০.০০

ক্ষেত্র সমীক্ষা ২০১২

২০১১ সালের আদমসুমারিতে পশ্চিমবঙ্গে পরিবার পিছু গড় জনসংখ্যা ৪.৫। মুসলমানদের মধ্যে এই গড় ৪.৮, সামান্য বেশি। গ্রামীণ মুসলমান পরিবারগুলিতে গড় জনসংখ্যা ৪.৭০ ও শহুরে ৫.১৬। পশ্চিমবাংলার জন্য এটা যথাক্রমে ৪.৫ ও ৪.৪। এটা লক্ষ্য করার বিষয় গ্রামীণ পরিবারগুলিতে পরিবার পিছু গড় জনসংখ্যা কম, শহুরে বেশি। সবচাইতে বেশি কলকাতায় ৬.১,

সবচাইতে কম নদীয়া ৪.২, পুরুলিয়া ৫.৩ পশ্চিম মেদিনীপুর ৫, মালদা ৫, বাঁকুড়া ৫, হাওড়া ৪.৯, মুর্শিদাবাদ ৪.৮ এবং দক্ষিণ দিনাজপুর ৪.৮।

এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হবে রাজ্যে মুসলমানরা একটা সমসত্ত্ব গোষ্ঠী নয়। একই তুলিতে ছবি আঁকা সম্ভব নয়।

উপরের তথ্যগুলি দিয়ে যথেষ্ট প্রমাণিত হচ্ছে যে, শিক্ষার সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার কতখানি যুক্ত।

আরও একটি বিষয় স্বাস্থ্য সম্পর্কিত এবং সামাজিক অনুষ্ঠান সম্পর্কিত। পরিবার পরিকল্পনাতে মুসলমানরা পিছিয়ে আছে। প্রাথমিকভাবে ধর্মের দোহাই দিয়ে কাজটি করা হতো না। একাংশের মানুষ বাধাও দিতেন। এখন কিছুটা আগ্রাসী প্রচারের ফলে, বাস্তব পরিস্থিতি অনুধাবন করে পরিবার পরিকল্পনার কর্মসূচী মুসলমানদের মধ্যেও ভালোভাবে চালু হয়েছে। দ্বিতীয়ত, মেয়েদের বাল্যবিবাহ। ১৮ বছরের আগেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যাচ্ছে। একটা ঠিক মেয়েদের মধ্যেই প্রতিবাদ উঠছে। স্কুল পাঠরতা মেয়ে, বাবা-মা বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে। বিয়ের দিন মেয়ে থানাতে হাজির হয়েছে। কিন্তু ক'টাই বা তা হচ্ছে! তবে এর পিছনে দারিদ্র্য একটি বড় কারণ। মুর্শিদাবাদ জেলায় ৭৯ ভাগ মুসলমান মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় ১৮ বছর হওয়ার আগে। দারিদ্র্য ও শিক্ষাহীনতা অন্যতম প্রধান কারণ। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে আর কি লাগে? মধ্যবিত্ত এবং উচ্চমধ্যবিত্ত হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরিবারভিত্তিক সমীক্ষাও একটি প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সামাজিক সূচকগুলির প্রায় কোন তারতম্য নেই। বিবাহ, পরিবারে, জনসংখ্যা, জীবনধারণ পদ্ধতি, শিক্ষাসব এক। আমার নিজের পরিবারেই উদাহরণ দিই। আমার বাবা-মা'র আমরা ৫ পুত্র, কন্যা নেই। আমাদের ৫ ভাই-এর ৫ ছেলে-মেয়ে। সময় এগিয়ে চলেছে। মুসলমান সমাজের মধ্যে শিক্ষা ও মধ্যবিত্তের বৃদ্ধি আরও জরুরী।

এই বাস্তব পরিস্থিতিগুলো বাদ দিয়ে অনুপ্রবেশের গল্প ফাঁদলে উদ্ভেজনা বাড়ানো হবে, 'সমসুযোগ থেকে অনেককেই বঞ্চিত করা সহজ হবে কিন্তু রাজ্য বা দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলো থেকেই যাবে।

(৫)

অনুপ্রবেশ কিন্তু একটি-দুটি দেশের ব্যাপার নয়। পৃথিবীজোড়া এই সমস্যা। সেই অর্থে আন্তর্জাতিক। সম্প্রতি প্রকাশিত ইউ এন ও প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে য আমেরিকায় পূর্ব এশিয়ার ৭০ লক্ষ ও লাতিন আমেরিকার প্রায় ১ কোটি মানুষ কাজ করছে। পশ্চিম এবং মধ্য ইউরোপে উত্তর আফ্রিকার ৫০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। মধ্যপ্রাচ্যের তেল খনিগুলোতে ভারতীয় ৪০ লক্ষ শ্রমিক কাজ করছে। সবশেষে যে মন্তব্যটি প্রতিবেদনে জোড়া হয়েছে তা হলো 'সবার যে বৈধ কাগজপত্র আছে তা নয়।'

অভিরাসনকারী দক্ষ শ্রমিক (মোট সংখ্যার শতাংশ)

	১৯৯২	২০০২
কোথাকার	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র	
সমস্ত উন্নয়নশীল দেশ	৭৫.৬	৭৬.৭
এশিয়া	৪৯.২	৪৬.২
লাতিন আমেরিকা	১২.৬	২০.৪
আফ্রিকা	৩.৬	৪.৪

আইনি কড়াকড়ি সব দেশেই আছে। তবে আইন মেয়ে গরিব মানুষ বিদেশ পাড়ি দিতে পারে না।

সুতরাং দরিদ্র দেশ থেকে সামান্য উন্নত প্রতিবেশী দেশে দক্ষ/ অদক্ষ শ্রমিক গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাবে? আফ্রিকায় তো পৃথিবীর উদ্বাস্ত'র অর্ধেক বাস করে।

শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয় রাজনৈতিক কারণে দেশ ছেড়ে অন্য দেশে পাড়ি দিয়েছে বহু মানুষ। জার্মানি, ইজরায়েল, মধ্য আফ্রিকার দেশগুলিতে সেই চিত্র দেখা গেছে। সুতরাং বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের কথা যখন বলবো তখন অবশ্যই আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটটি মনে রাখা দরকার।

(৬)

আমি একটি সীমান্ত জেলার মানুষ। আমার কিছু বাস্তব অভিজ্ঞতা আছে ওপার থেকে আসা মানুষরা আমাদের কী উপকার করেছে সে ব্যাপারে। আসামের জঙ্গল সাফ করে অনাবাদী অনুর্বর জমিকে প্রাণ দিয়েছে রংপুর আর ময়মনসিং-এর চাষী। আমাদের গ্রামের পাটচাষীরা শিখেছে কী করে সোনার তন্তু বের করতে হয় পাট গাছ থেকে। বাড়ির পিছনে সামান্য জায়গাটুকু ফেলে না রেখে লাগাতে হয় শাকসবজি। যাকে ভদ্রলোকেরা বলে 'কিচেনগার্ডেন'। আমাদের বাড়িতে নারকেল এবং চিংড়ি মাছ দু'টোই ছিল। কিন্তু মা বলেন চিংড়ি'র মালাইকারি রাখতে শিখলেন ওপার বাংলা থেকে আসা মাসিমার কাছ থেকে। মাছ ধরা, জাল ফেলা, খেজুর গাছকে সরস করে রস বের করা এবং গুড় সবই তথাকথিত উদ্বাস্ত বা অনুপ্রবেশকারীদের দান। তালিকা দীর্ঘ করবো না। কিন্তু যে উন্নত সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে বাংলায় তাকে অস্বীকার করবো কী করে। সম্প্রতি দেশের বিদেশমন্ত্রী বাংলাদেশ সফর শেষ করে এসেছেন। বিস্তারিত জানা না গেলেও সংবাদপত্রে দেখেছি তিনি বলেছেন 'অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়, সাবধানে সিদ্ধান্ত নিতে হবে'। শুভবুদ্ধির উদয় হোক।

সহায়ক গ্রন্থ প্রবন্ধগুলি

- ১। বাংলাদেশী অনুপ্রবেশ রাজনীতি এবং বাস্তবতা (১৯৯৪)- মানব মুখার্জি
- ২। অনুপ্রবেশ : উত্তর পূর্ব ভারত ও বা-লাদেশ (১৯৯৩)- অমলেন্দু দে 'সমস্বয়' পত্রিকায় প্রকাশিত
- ৩। বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ (১৯৭৪)- অমলেন্দু দে
- ৪। Inept handling of a sensitive issue- The Hindu, 4 December.
- ৫। BJP and illegal Migration from Bangladesh- Muchkund Dubey, Peoples Democracy May 1993
- ৬। Ethnic America, A History, Thomas Sour (1991)
- ৭। দেশভাগ: আমরা-ওরা-মইনুল হাসান
- ৮। সেঙ্গাল রিপোর্ট ২০০১ ও ২০১১ (প্রারম্ভিক)- কেন্দ্রীয় সরকার প্রকাশনা।
- ৯। জনসংখ্যা: ভাবনা দুর্ভাবনা-হরিলাল নাথ। এন বি এ প্রকাশনা।
- ১০। দিল্লিতে উত্তর পূর্বাঞ্চল মুখ্যমন্ত্রীদের সভায় জ্যোতি বসু'র ভাষণ- ১৯৯২
- ১১। পশ্চিমবঙ্গে মুসলমানদের অবস্থা একটি প্রাথমিক প্রতিবেদন ২০১৪